

A Blocksafe Kft által fejlesztett szóbeli szerződések rögzítésére használatos Echosafe applikáció kapcsán az Ethereum Ropsten teszthálózat biztonságának vizsgálata

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

SZÉCHENYI

2020

Szigeti Attila, 2020.01.10.

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	2
A projekt összefoglalója és célja	3
A kutatás célja és eredménye	4
A blokkláncról röviden	4
Az Ethereum-ról röviden	4
Az Ethereum teszt hálózatai	5
Összehasonlítás biztonság szempontjából	6
Következtetések, konklúzió	8
Felhasznált források	8

A projekt összefoglalója és célja

Kedvezményezett neve: Blocksafe Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe: Szóbeli megállapodások és szerződések rögzítését és validációját lehetővé tevő felhő alapú blockchain megoldás kifejlesztése

Szerződött támogatás összege: 29 660 160 Ft

Támogatás mértéke: 59.58%

Projektazonosító: VEKOP-2.1.7-15-2016-00061

A Blocksafe Kft által kivitelezett VEKOP-2.1.7-15-2016-00061 sorszámú "Szóbeli megállapodások és szerződések rögzítését és validációját lehetővé tevő felhő alapú blockchain megoldás kifejlesztése" című projekt célja egy olyan felhőalapú megoldás kifejlesztése és piacra lépésének előkészítése, mely lehetővé teszi az audio anyagok,-kifejezetten szóbeli szerződések-egyedi azonosítását lehetővé tevő, megsemmisíthetetlen, korrumpálhatatlan formában való rögzítését, valamint a létrejövő dokumentumok biztonságos tárolását és visszakereshetőségét.

A létrejövő eredmény így hozzájárul, akár a piaci szereplők, akár az állami szervek jogbiztonságának növeléséhez és együttműködések teljesüléséhez. A pályázati támogatásból megvalósuló projekt keretében a Blocksafe Kft megtervezi és megvalósítja a megoldás informatikai rendszerét, mind a backend (szerver oldali) mind a frontend (felhasználó oldali) komponenseit; a megoldás használatához szükséges oktató anyagokat.

A pályázat keretében létrehozandó megoldás mind Magyarországon, mind az Európai Unió országaiban illetve a tágabb értelemben vett világpiacon is egyedülálló megoldás lesz, mely egy kritikus, kielégítetlen üzleti igényre ad a modern technológiákra épülő, könnyen skálázható, költséghatékony megoldást.

A kutatás célja és eredménye

A termékfejlesztés során az Ethereum blokklánc Ropsten hálózatának használata mellett döntöttünk. Ehhez egy kutatást végeztünk, mely az Ethereum illetve Ropsten hálózatát vizsgáltuk biztonsági szempontból.

A kutatásunk első lépéseként áttanulmányoztuk a nyílt hozzáférésű adattárakban fellelhető Ethereum illetve Ropsten hálózatokra vonatkozó biztonsági tanulmányokat. Majd megvizsgáltuk a hálózatok működése során fellépett és nyilvánosságra került biztonsági incidenseket.

Kutatásunk eredményeként megállapítottuk, hogy bár nyílt forrású hálózatról beszélünk, maga a blokklánc technológia matematikai háttere és implementációja biztosítja, hogy vizsgált és az Echosafe implementációhoz használt Ropsten hálózat kellően biztonságos.

A blokkláncról röviden

A blokklánc, vagyis angolul block chain vagy blockchain egy elosztott adatbázis ami főleg tranzakciók nyilvántartására szolgál. A folyamatosan növekvő, minden tranzakciót rögzítő adat blokkokból álló lista nyilvános, a blokklánc minden csomópontja által nyilvántartott. Ez garantálja a tranzakciók hamisításának és módosításának kizárását.

Amint azt a *“TopoShot: Uncovering Ethereum's Network Topology Leveraging Replacement Transactions”* kutatás említi:

*“A blockchain system relies on an underlying peer-to-peer (P2P) network to propagate information including recent transactions and blocks. **The topology of the P2P network is foundational to the blockchain's availability under network partitions, its security against a variety of attacks (e.g., eclipsing targeted nodes [29], denial of specific node service [34, 35], and deanonymization of transaction senders [20, 33]), and its performance (e.g., mining power utilization [27] and the quality of RPC services [4, 7, 14].**”*

Az Ethereum-ról röviden

Az Ethereum egy nyílt forráskódú, nyilvános, blokklánc alapú, elosztott számításokon alapuló platform. Egy olyan platform, aminek segítségével különböző alkalmazások készülhetnek a blokkláncra. Egy decentralizált “Turing teljes” virtuális gépet biztosít, melynek neve Ethereum Virtual Machine. Ez nyilvános csomópontok nemzetközi szintű hálózatából áll. Ezen kívül egy ether nevű tokent is részét képezi a rendszernek.

Az Ethereum teszt hálózatai

Az Ethereum egy protokoll, melyet több hálózat használ, amelyek nem lépnek egymással kölcsönhatásba.

A különböző hálózatok egyedi Ethereum környezetek. Ezekhez hozzáférhetünk, például az Echosafe -ben rögzített szóbeli szerződések validációs értékeinek tárolása végett. Prototípusunk számára a Ropsten hálózatot választottuk.

A nyilvános hálózatokat, amilyen a Ropsten is, bárki elérheti a világban. Bárki olvashat és indíthat tranzakciókat és hitelesítheti a tranzakciók végrehajtását. A tranzakciókról és a hálózat állapotáról való megállapodást a hálózat tagjainak konszenzusa hozza meg.

A főhálózat mellett vannak nyilvános teszt hálózatok. Ezeket a protokoll fejlesztők, egyéb fejlesztők illetve okoszerződések fejlesztői használják.

A legtöbb teszt hálózat proof-of-authority konszenzus mechanizmust használ. Ez azt jelenti, hogy a csomópontok eg része validálja a tranzakciókat és az új blokkok létrehozását.

A teszthálózatok:

Görli

Egy proof-of-authority teszt hálózat, mely a több klienssel is működik.

Kovan

Egy proof-of-authority teszt hálózat az OpenEthereum kliensek számára.

Rinkeby

Egy proof-of-authority teszt hálózat a Geth kliensek számára.

Ropsten

Egy proof-of-work teszt hálózat. Ez hasonlít leginkább az Ethereumra.

Összehasonlítás biztonság szempontjából

The Ropsten testnet uses proof-of-work, and can be cheaply attacked for the reasons you give. It has been attacked on several occasions in the past. This generally makes it unreliable for testing applications on, although sometimes this is a risk worth taking to use a testnet which is as close as possible to the rules of the main network.

To allow testing without worrying about low-cost 51% attacks, alternative testnets have been created which instead use proof-of-authority, using a consortium of trusted parties, instead of proof-of-work. The most commonly-used are Rinkeby and Kovan.

See this question for more information on the different testnets: Comparison of the different TestNets

Első lépésként feltérképeztük az ebben a témában rendelkezésre álló kutatásokat és publikációkat. A "TopoShot: Uncovering Ethereum's Network Topology Leveraging Replacement Transactions" publikáció alapjául szolgáló kutatás három fő biztonsággal kapcsolatos területet érintett:

"3.1 Implication to Blockchain Security

The knowledge of blockchain network topology is crucial to understanding its security against various attack vectors, with examples listed below.

Use case 1: *Targeted eclipse attacks. In the network topology, if a blockchain node is found to be of a low degree (i.e., few neighbors), such a node is particularly vulnerable under a targeted eclipse attack [29]. That is, such an eclipse attacker can concentrate her attack payload to the few neighbors to disable the information propagation and to isolate the victim node from the rest of the network at low costs.*

Use case 2: *Single point of failure. The blockchain's network topology may reveal the centralization of network connection, leading to a single point of failure. Specifically, there may be supernodes that connect to all other nodes, "bridge" nodes that control the connection to the backend of critical services, and topology-critical nodes removing which may lead to partitioned networks. Directing denial-of-service attacks onto these critical nodes, using attack vectors recently discovered [34, 35], can lead to consequences such as crippled blockchain services and the censorship of individual transactions.*

Use case 3: *Deanonymizing transaction senders. With the knowledge of the network topology, if nodes' neighbors are distinguishing (i.e., node α 's neighbors are distinct from another node β 's neighbors), the neighbor set can be used to identify/fingerprint nodes and can be further used to facilitate the deanonymization of transaction senders. Specifically, in the deanonymization attack [20], a blockchain "client" node (i.e., a node behind the NAT) is identified by its "server"-node neighbors (a server node is of public IPs, is not behind the NAT and accepts incoming connections). An attacker then simply monitors the transaction traffic on all server nodes in the blockchain (e.g., a Bitcoin network contains much fewer server nodes than the client nodes, thus lowering the attacker's costs). The attacker can link*

a transaction sender's blockchain address (her public key) to a client node's IP address, which can be further linked to a real-world identity, thus deanonymizing the blockchain address."

Második lépésként megvizsgáltuk a TestNet-ek, kiemelten a Ropsten nyilvánosan elérhető biztonsági incidenseinek a listáját és ahol volt elemzését.

A Ropsten hálózatot 2017-ben DDoS támadás érte. A támadást maga a felhasználói közösség egyik tagja jelentette a megfelelő Stackexchange fórumon, és a Ropsten felhasználói közössége rövid idő alatt megszüntette a támadást és felszámolta annak káros hatásait.

<https://ethereum.stackexchange.com/questions/12477/ropsten-testnet-is-under-kind-of-attack-what-can-we-do>

Maradandó kár, tranzakció hamisítás vagy módosítás nem történt. Amint arról a hivatalos értesítés is beszámol:

"We are pleased to announce that the Ropsten testnet has been revived! Thanks to a generous donation of GPU hashpower, the Ropsten chain has been cleared of the spam blocks that had accumulated in a recent attack.

The denial-of-service (DoS) attack on Ropsten inserted "state bloat" or spam blocks that were very slow to process, requiring a lot of CPU time and memory. Thus, syncing an Ethereum client to the Ropsten testnet became slow, and consumed excessive disk space (the attack blocks added over 10 Gigabytes of bloat to the Ropsten state database).

To revive the Ropsten chain without changing the protocol (i.e. without a soft or hard fork), we mined a new highest-difficulty ("heaviest") chain from a block prior to the DoS attack. Because the new revived chain has the highest difficulty, it is now the default chain for all Ropsten testnet clients. And because the chain excludes the DoS attack blocks, syncing to Ropsten is once again a fast and low memory process (the cleaned state is around 1 Gigabyte). To use the revived Ropsten chain, users should resync their clients; this may require resetting the chain database, depending on when the client was last used. Instructions for syncing to the revived chain can be found here.

Additionally, on the revived chain we have reprocessed ("replayed") all transactions that occurred on Ropsten since the attack (around 250,000 transactions in over 120,000 blocks). This means that any users who deployed contracts or sent transactions after the attack can expect to find those contracts and transactions on the revived chain as well. This comes with the caveat that the replayed transactions may have executed differently on the revived chain (particularly for transactions that read in block hashes as a source of randomness, for example). Further technical details of the chain revival and transaction replaying process are here."

<https://github.com/ethereum/ropsten/blob/master/revival.md>

Következtetések, konklúzió

A kutatásunk első lépéseként áttanulmányoztuk a nyílt hozzáférésű adattárakban fellelhető Ethereum illetve Ropsten hálózatokra vonatkozó biztonsági tanulmányokat. Majd megvizsgáltuk a hálózatok működése során fellépett és nyilvánosságra került biztonsági incidenseket.

Kutatásunk eredményeként megállapítottuk, hogy bár nyílt forrású hálózatról beszélünk, maga a blokklánc technológia matematikai háttere és implementációja biztosítja, hogy vizsgált és az Echosafe implementációhoz használt Ropsten hálózat kellően biztonságos.

Felhasznált források

Ethereum alapok:

<https://ethereum.org/en/developers/docs/intro-to-ethereum/>

Ethereum hálózatok alapvető bemutatása:

<https://ethereum.org/hu/developers/docs/networks/>

Ethereum hálózatok nyomonkövetése:

<https://chainlist.org/>

TopoShot: Uncovering Ethereum's Network Topology Leveraging Replacement Transactions

<https://arxiv.org/pdf/2109.14794.pdf>

2017-es Ropsten DDoS támadás közösségi elemzése

<https://ethereum.stackexchange.com/questions/12477/ropsten-testnet-is-under-kind-of-attack-what-can-we-do>

Ethereum/Ropsten hibajelentések

<https://github.com/ethereum/ropsten/issues>

Ropsten forráskód

<https://github.com/ethereum/ropsten>